

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Navruzbek Azimjonovich Rajabov¹, Rasulova Gulxayo G`ulomjonovna²

¹SamDVMChBU iqtisodiyot va menejment kafedrası mudiri v.b.

hamda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil tadqiqotchisi.

²SamDVMChBU Iqtisodiyot fakulteti 109-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780734>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada inson kapitalining raqamli iqtisodiyotdagi strategik ahamiyati, asosiy tarkibiy tuzilishi, ishlab chiqarish jarayonga ko‘rsatadigan ta‘siri, iqtisodiy o‘sish bilan o‘zaro bog‘liqligi va milliy iqtisodiyotda tutgan o‘rni chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Masalan demografik imkoniyatlar, mehnat bozori ehtiyojlari va global tajribalar asosida inson kapitalining kelajak istiqbollari keng ko‘lamda yoritilgan. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, inson kapitali mamlakat taraqqiyoti va raqobatbardoshligini belgilovchi eng muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: inson kapitali, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, iqtisodiy o‘sish, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, mehnat bozori, investitsiya

Annotation. This scientific article provides an in-depth analysis of the strategic importance of human capital in the digital economy, its main structural components, its impact on the production process, its interrelationship with economic growth, and its role in the national economy. In addition, large-scale reforms aimed at developing human capital are being implemented in Uzbekistan. For example, based on demographic potential, labor market needs, and global experience, the future prospects of human capital development are comprehensively examined. The study shows that human capital serves as the most important factor determining a country’s development and competitiveness.

Keywords: human capital, digital economy, innovation, economic growth, education, healthcare, labor market, investment.

Аннотация. В данной научной статье глубоко проанализировано стратегическое значение человеческого капитала в цифровой экономике, его основная структурная составляющая, влияние на производственный процесс, взаимосвязь с экономическим ростом и роль в национальной экономике. Кроме того, в Узбекистане реализуются масштабные реформы, направленные на развитие человеческого капитала. В частности, на основе демографических возможностей, потребностей рынка труда и мирового опыта всесторонне освещаются перспективы развития человеческого капитала в будущем. Результаты исследования показывают, что человеческий капитал является важнейшим фактором, определяющим развитие и конкурентоспособность страны.

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, инновации, экономический рост, образование, здравоохранение, рынок труда, инвестиции.

Kirish. Jahonda glaballashuv sharoitida raqamli iqtisodiyot rivojlanib borayotgan bir paytda inson kapitalining rivojlanishiga talab tobora oshib bormoqda. Chunonchi inson kapitali

bugungi zamon asri talabidan kelib chiqib iqtisodiyotda, ayniqsa raqamli iqtisodiyotda resurs sifatida eng muhim o‘rin tutadi. Binobarin

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston” nomli asarida ham “O‘zbekistonning dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lishiga erishish, ilm-fan, ta‘lim-tarbiya va sog‘liqni saqlash tizimlarini jadal rivojlantirish orqali jamiyatda inson kapitalini yuksaltirish mumkin.”¹ deb ta‘kidlab o‘tgan.

Biz yoshlar Yangi O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilgan ekanmiz, bunga faqatgina ilm-ma‘rifat va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni jadallashtirish hamda innovatsion iqtisodiyotga o‘tish orqali erishish mumkinligini unutmasligimiz zarur.

“Bugungi kunda O‘zbekiston tom ma‘noda yangi Renessans markaziga aylantirilmoqda. Zotan, har qanday yangi islohat va o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, mamlakatning siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarida raqobatbardosh bo‘lishini ta‘minlash uchun chuqur bilim va taffakurga ega insonlarga ehtiyoj juda baland.”²

Asosiy qism. Global jamiyatda inson va uning iste‘dodlari, bilim salohiyati, malakasi, aqliy qobiliyatlari har qanday jamiyat farovonligi va davlat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan bugungi kunda O‘zbekistonda ham inson kapitali, shubhasiz, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki inson kapitalini rivojlantirish — raqamli iqtisodiyot, bilimlar iqtisodiyoti, innovatsiya va investitsiyalar, global axborot tizimlari, eng so‘nggi zamonaviy texnologiyalar va raqamli biznesning yangi shakllarini rivojlantirishning zaruriy sharti hisoblanadi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2019-2021-yillar uchun qabul qilingan innovatsion rivojlanish strategiyasida ham innovatsiyalar va inson kapitalini rivojlantirishni mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishdagi asosiy omil sifatida belgilagan³

Ko‘plab iqtisodchilarning aniqlashicha, bugungi kunda dunyo miqyosida to‘plangan jami boyliklarning 16 % ishlab chiqarish vositalari bo‘lsa, 20 % tabiiy resurslar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Qolgan 64%, ya‘ni uchdan ikki qismi bevosita insonning aqliy salohiyati, bilimi va tajribasining mahsuli deb ta‘kidlaydilar. Bundan ko‘rinadiki, zamonaviy axborot-kommunikatsiyalari, raqamli iqtisodiyot va sun‘iy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan hozirgi paytda har bir mamlakatning raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan uning inson kapitali darajasi bilan belgilanadi.

Tahlillar natijasida dunyo tajribasi va amaliyoti shuni ko‘rsatmoqdaki, aynan inson kapitaliga investitsiya yo‘naltirishni ustuvor vazifa sifatida tanlagan mamlakatlar yuksak sikliga investitsiya kiritishga, ayniqsa, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo‘lgan davrda uning ta‘lim-tarbiyasiga sarmoya sarflashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan quyidagi diagrammada ayrim mamlakatlarning ta‘lim uchun davlat budjetidan ajratilayotgan sarmoyalari keltirilgan. (2-rasm)

¹ Sh.M. Mirziyoyev “Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston” Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2024. – 512 b.

² Sh.M. Mirziyoyev “Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston” Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2024. – 512 b.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-6102462>

1-rasm. 2025-yilda ayrim mamlakatlarda ta'lim uchun ajratilgan mablag'lar⁴

1-rasmda 2025-yilda AQSHda ta'lim uchun kiritilgan sarmoyasi 1.318 trln.dollorni tashkil qilgan, Janubiy Koreyada bu ko'rsatkich 677.0 trlnni, mamlakatimizda esa ta'lim uchun ajratilgan mablag'lar 34.2 trln. so'mni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim va kadrlar tayyorlashga sarflangan mablag' o'zini bir necha barobar oqlaydi. Masalan, AQSH va Janubiy Koreyada ishchi kuchiga kiritilgan investitsiyalar katta foyda keltirmoqda. Shuning uchun bugungi kunda xorijiy investitsiyalar arzon ishchi kuchi bor davlatlarga emas, balki bilimli va malakali kadrlar yetarli bo'lgan mamlakatlarga yo'naltirilmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda inson kapitalini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ilgari xalqaro baholash tizimlarida ishtirok etish imkoniyati cheklangan bo'lsa, amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatimiz inson kapitali indeksida ishtirok eta boshladi. Bu esa ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida qilinayotgan ishlarning muhimligini ko'rsatadi.

Jahon hamjamiyati inson kapitalini dunyo umumiy boyligining eng asosiy elementi deb hisoblaydi. Shuning uchun ham inson kapitalini o'lchash uchun ta'lim va jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini birlashtirgan holda inson kapitali indeksi qo'llaniladi. Xalqaro reytingga nazar salsak, 2024 yilda inson kapitali indeksi bo'yicha (HCI) O'zbekiston 0,727 ball bilan 106-o'rinni egallagan. Bunda eng yuqori o'rinni Shvetsariya (0,967), Norvegiya (0,966), Gongkong (0,956), Singapur (0,949) va Yaponiya (0,92) eng yuqori inson kapitali indeksi ko'rsatkichlariga ega bo'lgan⁵.

Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish muhim hisoblanadi, chunki insonning asosiy qobiliyatlari bolalik davrida shakllanadi. Shu sababli bu sohaga kiritilgan investitsiyalar kelajakda malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. 2024-yilga qadar Inson kapitali indeksi reytingi quyidagi diagrammada aks etgan. (2-rasm)

⁴ <https://russian.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=257526>, www.stat.uz, <https://infostudy-usa.com>

⁵ <https://worldlyjournals.com/index>

2-rasm. 2024-yilga qadar Inson kapitali indeksi reytingi⁶

Ushbu diagrammadan aytish joizki, so‘nggi besh yil davomida dunyo miqyosida “Inson kapitali indeksi reytingi” ro‘yxatiga ko‘plab mamlakatlarning kiritilishi, shu bilan bir qatorda inson kapitaliga qaratilayotgan e‘tibor va unga kiritilayotgan sarmoyalarning yuqoriligidan dalolat bermoqda. Shu o‘rinda Shvetsariya inson kapitali indeksi reytingda yetakchi o‘rinni egallagan, bizning mamlakatimiz esa 0.727 ball bilan 106-o‘rinni band qilgan.

O‘zbekiston sharoitida ham inson kapitalining sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Xususan, ta‘limni modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot uchun malakali kadrlar tayyorlash, yoshlar salohiyatini rivojlantirish va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu transformatsiyalar mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatadiki raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini joriy etishning asosiy xususiyatlarini quyidagilardan iborat.

Raqamli iqtisodiyotda inson kapitaliga doimiy kiritish zarurati, onlayn ta‘lim olish va yuqori akademik muqobilik, raqamli iqtisodiyotda mehnat resurslarining to‘planishi va masofadan turib ishlash imkoniyatlari.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalining roli iqtisodiy tizimlarga nisbatan tubdan o‘zgarib, u iqtisodiy rivojlanishning asosiy strategik resursiga aylantiradi. Raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlarining jadallashuvi sharoitida inson kapitaliga doimiy ravishda investitsiya kiritish zarurati yanada kuchaymoqda. Chunki bilim, ko‘nikma va malakalarning eskirishi tezlashib, ularni muntazam yangilab borish raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi muhim omilga aylanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, onlayn ta‘lim tizimlarining rivojlanishi va yuqori akademik muqobilik imkoniyatlarining kengayishi inson kapitalini rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Masofaviy ta‘lim platformalari orqali bilim olishning qulayligi, moslashuvchanligi va uzluksizligi aholining keng qatlamlarini ta‘lim jarayoniga jalb etish imkonini bermoqda. Bu esa mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, malakali kadrlar zaxirasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat resurslarining to‘planishi yangi iqtisodiy munosabatlarning shakllanishiga olib kelmoqda. Raqamli platformalar orqali ishchi

⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человеческого_развития_с_учётом

kuchining bir joyga bog‘lanmasdan faoliyat yuritishi, masofadan turib ishlash imkoniyatlarining kengayishi hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam bermoqda. Bu jarayon bandlikning yangi shakllarini vujudga keltirib, mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirmoqda hamda ish beruvchi va ishchi o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Umuman olganda, inson kapitaliga doimiy sarmoya kiritish, onlayn ta’lim va akademik muqobillikni rivojlantirish, shuningdek masofadan turib ishlash imkoniyatlarini kengaytirish raqamli iqtisodiyotning barqaror va inklyuziv rivojlanishini ta’minlaydi. Natijada, inson kapitali nafaqat iqtisodiy o‘sishning muhim omili, balki milliy iqtisodiyotning innovatsion salohiyati va global raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy kuch sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh.M. Mirziyoyev. “Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston” – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2024. – 512 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-6102462>
3. Rajabov, N. A. (2025). CAUSES, FACTORS, AND CONCEPTS OF POVERTY. The Role of Green Technologies and Sustainable Development in Advancing Regional Economies, 1.
4. Rajabov, N. (2024). Maishiy xizmatlar sohasining rivojlanish tendensiyalari va kambag‘allikni qisqartirishdagi o‘rni. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
5. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/1820>
6. <https://yuz.uz/uz/news/inson-kapitaliga-etibor--asosiy-vazifa>
7. <https://russian.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=257526>,
8. www.stat.uz,
9. <https://infostudy-usa.com>
10. <https://worldlyjournals.com/index>
11. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человеческого_развития_с_учётом